

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Estatutos de la Cofradía de Santa María de Esgueva de Valladolid

Nº inventario: 343 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Contexto cultural / Estilo: Reino de Castilla

Dimensiones: 33 x 25,5 cm

Materia: [Pergamino](#)

Técnica: [A mano](#), [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Hospital de Santa María de Esgueva \(Desaparecido\)](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: HC339/25

Historia del objeto

El Hospital de Santa María de Esgueva fue fundado en Valladolid durante el reinado de Alfonso VI por los condes de Castilla, Pedro Ansúrez y Doña Eylo, entre los años 1073 y 1109. Con el propósito de atender a los enfermos, así como para dar acogida a pobres, en dicho centro se creó la cofradía de Santa María de los Escuderos, que posteriormente pasaría a llamarse Caballeros de Santa María de Esgueva. El hospital fue erigido en los terrenos propiedad del conde Ansúrez, figura clave en los orígenes de la ciudad de Valladolid. Desde los primeros momentos el hospital se halló bajo patronato de los reyes de Castilla, y desarrolló una intensa actividad durante el medievo y la Edad Moderna; si bien, en el siglo XIX se inició su declive, principalmente como consecuencia de las medidas desamortizadoras. Fue entonces cuando el hospital pasó a ser dirigido por un patronato municipal, y la expresada Cofradía del Hospital de Esgueva pasó a depender de la Junta Provincial de Beneficencia, razón por la cual la historia de este hospital puede seguirse a través de la documentación preservada en el Archivo Municipal de la ciudad (Archivo Municipal de Valladolid, ES 47003 AMVA 5.1).

En todo caso, hay documentos de especial interés relativos a la historia de la cofradía que no se encuentran allí, es el caso de las *Ordenanzas* que regulaban su funcionamiento, fechadas entre 1401-1500, que actualmente se preservan en la Biblioteca Nacional de España, Madrid ([Mss. 9468](#)). Es destacable, asimismo, el manuscrito relativo a los *Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora del Hospital de Esgueva*, que forma parte de los fondos de la Hispanic Society of America, esta es la obra que en este momento nos ocupa. Aquí se recogen treinta y cinco estatutos relativos a detalles diversos sobre la organización y administración de la institución. También se da cuenta del número y dignidad de sus miembros, así como todo un inventario de

las propiedades que la cofradía administra, en razón a las diversas donaciones y mandas testamentarias recibidas en 1499 y durante los setenta años siguientes. El acta que firman sus miembros al final del manuscrito señala la reunión celebrada por los cofrades en 1562. Los estatutos recogen referencias muy interesantes acerca del origen e historia de la institución, como el hecho de que fuera fundada por el conde por “falta de lugar donde los pobres se han (sic) curados que es una de las obras de misericordia donde todas se cumplen” (fol. II/V), o que sus miembros debían ser “gente honrada y noble de limpia sangre” (fol. IV).

Esta interesante obra pasó por las manos del coleccionista británico Laurence W. Hodson, y posteriormente de Karl W. Hiersemann, librero especializado en libros antiguos, radicado en Leipzig (Alemania), quien en 1907 se la vendió a Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America. La institución recibió estos estatutos del desaparecido hospital vallisoletano, como legado de su fundador en 1956, una vez fallecido el coleccionista. En 2017 fueron expuestos en Madrid, en el Museo del Prado, con motivo de la Exposición: *Tesoros de la Hispanic Society of America. Visiones del Mundo Hispánico*.

Descripción

Los estatutos están redactados sobre pergamino y están encuadernados. Aparecen escritos en letra gótica uniforme y enriquecidos por bellos motivos. Cuentan con ciento ochenta iniciales de diversos tamaños donde se dan cita flores, pájaros y viñas. Una miniatura de la *Virgen con el Niño*, sobre la inicial “T” abre la obra. Según John O’Neill, “este folio se añadió al manuscrito en una fecha posterior, ya que el folio siguiente está numerado como ‘i’. Curiosamente, la miniatura que aparece en el primer folio original se había extraído de un manuscrito diferente, de origen flamenco, y se había incorporado de forma intencionada en el diseño del texto. El estilo de la miniatura sugiere que es unos cien años más antigua que el manuscrito” (O’Neill, 2017, 45).

Ubicaciones

- **1956**
MUSEO
[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1907 - 1955**
COLECCIÓN PRIVADA
[Archer Milton Huntington, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1907**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Karl Wilhelm Hiersemann, Leipzig \(Alemania\)](#)
- **Fecha desconocida**
COLECCIÓN PRIVADA
[Laurence W. Hodson, Compton Hall \(Reino Unido\)](#)
- **present**
HOSPITAL
[Hospital de Santa María de Esgueva \(Desaparecido\), Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- MAZA ZORRILLA, Elena (2018): "El hospital de Santa María de Esgueva un legado de utilidad

social", en PEDRUELO MARTÍN, Eduardo (coord.), *Ego comes Petrus: Pedro Ansúrez, caballero leal, 1118-2018: exposición.*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.

- O'NEILL, John (2017): "Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora del Hospital de Esgueva", en CODDING, Mitchell A. (ed.), *Tesoros de la Hispanic Society of America Visiones del Mundo Hispánico*, Museo del Prado, Madrid, il. 45.
- SANTO TOMÁS PÉREZ, Magdalena (2019): "Hospitales vallisoletanos y la asistencia sanitaria-caritativa del hospital de Santa María de Esgueva al hospital de la Resurrección (s. XII-XVII)", en VAL VALDIVIESO, Isabel del, MARTÍN CEA, Juan Carlos, CARVAJAL DE LA VEGA, David (coord.), *Expresiones del poder en la Edad Media: homenaje al profesor Bonachía Hernando*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 381-390.
- [SASTRE CENTENO, José Manuel \(2013\): *El Real Hospital de Santa María de Esgueva a través de sus documentos contables. Siglos XVIII y XIX. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Statutes of the Cofradía de Santa María de Esgueva de Valladolid

Inventory number: 343 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Cultural context / Style: Kingdom of Castile

Dimensions: 12, 99 x 10,03 in.

Material: [Parchment](#)

Technique: [Handmade](#), [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Hospital de Santa María de Esgueva \(Disappeared\)](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: HC339/25

Object History

The Hospital of Santa María de Esgueva was founded in Valladolid during the reign of Alfonso VI by the Counts of Castile, Pedro Ansúrez and Doña Eylo, between 1073 and 1109. With the purpose of attending to the sick, as well as to give hospitality to the poor, the confraternity of Santa María de los Escuderos was created in this center, which would later be renamed Caballeros de Santa María de Esgueva (Knights of Santa María de Esgueva). The hospital was erected on land owned by Count Ansúrez, a key figure in the origins of the city of Valladolid. From the beginning, the hospital was under the patronage of the kings of Castile, and developed an intense activity during the Middle Ages and the Modern Age; however, in the 19th century it began its decline, mainly as a consequence of the disentanglement measures. It was then that the hospital came to be directed by a municipal board of trustees, and the Brotherhood of the Hospital of Esgueva came to depend on the Provincial Board of Charity, which is why the history of this hospital can be followed through the documentation preserved in the Municipal Archives of the city (Municipal Archives of Valladolid, ES 47003 AMVA 5.1).

In any case, there are documents of special interest relating to the history of the confraternity that are not found there, such as the *Ordinances* that regulated its operation, dated between

1401-1500, which are currently preserved in the National Library of Spain, Madrid ([Mss. 9468](#)). Also noteworthy is the manuscript relating to the *Statutes of the Confraternity of Nuestra Señora del Hospital de Esgueva*, which is part of the collection of the Hispanic Society of America, the work that concerns us at this time. It contains thirty-five statutes relating to various details of the organization and administration of the institution. It also gives an account of the number and dignity of its members, as well as an inventory of the properties administered by the confraternity, based on the various donations and testamentary mandates received in 1499 and during the following seventy years. The minutes signed by its members at the end of the manuscript indicate the meeting held by the confreres in 1562. The statutes contain very interesting references about the origin and history of the institution, such as the fact that it was founded by the Count for "lack of a place where the poor have been (sic) cured, which is one of the works of mercy where all are fulfilled" (fol. II/V), or that its members should be "honest and noble people of clean blood" (fol. IV).

This interesting work passed through the hands of the British collector Laurence W. Hodson, and later of Karl W. Hiersemann, a bookseller specializing in antique books, based in Leipzig (Germany), who in 1907 sold it to Archer Milton Huntington, founder of the Hispanic Society of America. The institution received these statutes from the disappeared hospital in Valladolid as a legacy from its founder in 1956, after the collector's death. In 2017 they were exhibited in Madrid, at the Prado Museum, on the occasion of the Exhibition: *Treasures of the Hispanic Society of America. Visions of the Hispanic World*.

Description

The statutes are written on parchment and are bound. They are written in uniform gothic script and enriched with beautiful motifs. They have one hundred and eighty initials of various sizes with flowers, birds and vines. A miniature of the *Virgin and Child*, above the initial "T" opens the work. According to John O'Neill: "this folio was added to the manuscript at a later date, as the following folio is numbered "i". Interestingly, the miniature that appears on the original first folio had been taken from a different manuscript, of Flemish origin, and had been intentionally incorporated into the layout of the text. The style of the miniature suggests that it is about a hundred years older than the manuscript" (O'Neill, 2017, 45).

Locations

- **1956**
MUSEUM
[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)
- **1907 - 1955**
PRIVATE COLLECTION
[Archer Milton Huntington, New York \(United States\)](#)
- **1907**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Karl Wilhelm Hiersemann, Leipzig \(Germany\)](#)
- **Unknown date**
PRIVATE COLLECTION
[Laurence W. Hodson, Compton Hall \(United Kingdom\)](#)
- **present**
HOSPITAL

Bibliography

- MAZA ZORRILLA, Elena (2018): "El hospital de Santa María de Esgueva un legado de utilidad social", en PEDRUELO MARTÍN, Eduardo (coord.), *Ego comes Petrus: Pedro Ansúrez, caballero leal, 1118-2018: exposición.*, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid.
- O'NEILL, John (2017): "Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora del Hospital de Esgueva", en CODDING, Mitchell A. (ed.), *Tesoros de la Hispanic Society of America Visiones del Mundo Hispánico*, Museo del Prado, Madrid, il. 45.
- SANTO TOMÁS PÉREZ, Magdalena (2019): "Hospitales vallisoletanos y la asistencia sanitaria-caritativa del hospital de Santa María de Esgueva al hospital de la Resurrección (s. XII-XVII)", en VAL VALDIVIESO, Isabel del, MARTÍN CEA, Juan Carlos, CARVAJAL DE LA VEGA, David (coord.), *Expresiones del poder en la Edad Media: homenaje al profesor Bonachía Hernando*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 381-390.
- [SASTRE CENTENO, José Manuel \(2013\): *El Real Hospital de Santa María de Esgueva a través de sus documentos contables. Siglos XVIII y XIX. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

honesto y un bien acostumbrado. Mas conviene para ser omne :
bien acostumbrado que guarde estos mandamientos de dios que :
son asi como cimiento de toda buena costumbre. Et todas bue-
nas costumbres que omne puede auer en sy con estos mandamientos
de dios aprouechan. E sin ellos non aprouechan a omne ninguna co-
sa para saluacion. Son dichos naturales por que son escriptos
en el entendimiento del hombre. En natural mente es todo omne
obligado por debito de creacion a guardar los. Asi como natural-
mente toda criatura es obligada a obedescer a su criador.

El primero de estos diez mandamientos es. El tu señor di-
os. vno es. a este solo adoraras. a este houraras. a este te
meras. a este seruiras. a este amaras de todo tu entendimiento. E
de toda tu uoluntad. y de toda tu memoria. y de todas las tus fu-
ercas corporales que quiere dezir. A este señor seras todo libieto
alma y cuerpo.

res cosas ha menester todo omne
para ser saluo. Lo primero ha me-
nester que guarde los mandamien-
tos de dios por obra. Lo segun-
do ha menester que crea los arti-
culos de la fee con firme creencia.
Lo tercero ha menester que rec-
ciba en sy los sacramentos de la
cta vglefia. Los mandamientos
que ha omne de cumplir son diez.
Estos diez mandamientos son
dichos naturales y naturales. Mo-
rales que quiere dezir acostum-
bles son dichos por que Reglan a
hombre en toda buena costumbre.
E sin guardar estos mandamien-
tos non puede ninguno omne ser